

68

Naučno-stručni skup

KONGRES PSIHologa SRBIJE

27 i 28. novembar 2020.

KNJIGA REZIMEA

PSIHOLOGIJA

IZ DANA U DAN:

Svakodnevni problemi
u praksi psihologa
i primena psihologije
u svakodnevnom životu

Društvo psihologa Srbije

68. KONGRES PSIHOLOGA SRBIJE

Psihologija iz dana u dan: Svakodnevni problemi u praksi psihologa
i primena psihologije u svakodnevnom životu

Knjiga rezimea

Beograd, 2020.

68. KONGRES PSIHOLOGA SRBIJE

KNJIGA REZIMEA

Psihologija iz dana u dan: Svakodnevni problemi u praksi psihologa i primena psihologije u svakodnevnom životu

Programski odbor

Kopredsednici:

Prof.dr Ana Altaras Dimitrijević

Prof.dr Darko Hinić

Članovi:

Prof. dr Vladimir Hedrih

Doc. dr Oliver Tošković

Prof. dr Vojislava Bugarski Ignjatović

Doc. dr Olivera Radović

Doc. dr Snežana Svetozarević

Doc. dr Zorana Jolić Marjanović

Doc.dr Dag Kolarević

Prof. dr Sanja Dimoski

Sekretari:

Doc.dr Gorana Rakić Bajić

msr Dejana Mutavdžin

Organizacioni odbor

Predsednik:

Duško Babić

Članovi:

Katarina Đorđević

Jelena Mitrašinović Brašanac

Centar za primenjenu psihologiju

Izdavač publikacije i organizator skupa:

Društvo psihologa Srbije, Đušina 7/3, 11000 Beograd

tel: 011/3232-961, 3035-131

dpscpp@orion.rs

www.dps.org.rs

Štampa:

Centar za primenjenu psihologiju

Tehničko uređenje:

Stefan Ignjatović

Tiraž:

300 primeraka

Beograd, 2020.

PREDIKTORI IZGARANJA KOD ZDRAVSTVENIH RADNIKA TOKOM PANDEMIJE KOVIDA 19

Dejan Živanović

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, zivanovic_dejan@yahoo.com

Jelena Blanuša

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, jelena.blanusa@vsovsu.rs

Jasmina Knežević

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, jmknezevic@gmail.com

Svetlana Stojkov

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, svetlanastojkov@vsovsu.rs

Jovan Javorac

Institut za plućne bolesti Vojvodine, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, jovanjavorac@vsovsu.rs

Suočeni sa povećanim obimom posla, nedostatkom informacija i novim uslovima rada, zdravstveni radnici su tokom pandemije korona virusa bili pod povećanim rizikom za razvijanje sindroma izgaranja. Cilj ovog istraživanja bio je da utvrdimo povezanost nedostatka sna, potencijalne izloženosti infekciji, rada pod zaštitnom opremom i straha od profesionalne greške sa prisustvom simptoma izgaranja kod zdravstvenih radnika.

Istraživanje je sprovedeno u toku aprila i maja 2020. u Republici Srbiji. Obuhvatalo je 420 zdravstvenih radnika, 65 muškog i 365 ženskog pola, uzrasta od 20 do 64 godine ($M = 40.5$). 82 lekara (19.52%), 176 farmaceuta (41,9%) i 162 medicinske sestre (38,57%) koji su uključeni u istraživanje. Prosečna dužina rada u zdravstvu bila je 15.12 godina. Izgaranje je mereno instrumentom CBI (Copenhagen burnout inventory), dok su izloženost infekciji, opterećenje radom pod zaštitnom opremom i strah od profesionalne greške dobijeni na osnovu subjektivne procene na petostepenoj skali (nikad – gotovo stalno). Ispitanici su procenjivali dužinu sna pre i tokom pandemije na numeričkoj skali, a nedostatak sna je izračunat kao njihova razlika.

Prosečan skor izgaranja na našem uzorku iznosio je 59.76 (od 100), što spada u kategoriju umerenog izgaranja. 173 ispitanika (41,19%) je pokazalo umereno izgaranje, dok je 119 ispitanika (28.3%) imalo visoke skorove izgaranja. Razlika u dužini sna pre i tokom pandemije je iznosila 1.08 sati u proseku i bila je značajna ($F(1, 419) = 231.72, p < .001$). Rezultati višestruke regresione analize pokazali su da se kao najbolji prediktor izgaranja izdvojio nedostatak sna ($\beta = .29, t(415) = 6.81, p < .001$), potom rad pod zaštitnom opremom ($\beta = .25, t(415) = 5.81, p < .001$) i strah od profesionalne greške ($\beta = .23, t(415) = 5.43, p < .001$), dok je izloženost kovid 19 pacijentima bio najslabiji prediktor ($\beta = .09, t(415) = 2.18, p < .05$). Postavljeni model objašnjava 30% varijanse izgaranja ($R^2 = .30, F(4, 415) = 45.42, p < .01$).

Rezultati su pokazali da su dužina sna i strah od greške, kao i novi uslovi rada koji podrazumevaju zaštitnu opremu i prisustvo zaraženih pacijenata, povezani sa izgaranjem kod zdravstvenih radnika. Ipak, ostaje nejasna priroda ove povezanosti, odnosno, da li navedeni faktori dovode do izgaranja, ili je veza obratna – da izgaranje

68. KONGRES PSIHOLOGA SRBIJE

Psihologija iz dana u dan: Svakodnevni problemi u praksi psihologa i primena psihologije u svakodnevnom životu

zapravo utiče na to da ispitanici kraće spavaju, više plaše propusta, i da im više smeta oprema i rad u zaraznoj sredini. Ispitivanje prirode ove veze bi mogao biti predmet narednih istraživanja.

Ključne reči: sindrom izgaranja, zdravstveni radnici, kovid 19, dužina sna, rad pod zaštitnom opremom